

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

**Запоріжжя
2025**

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

Запоріжжя
2025

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: професор Юрій КОЛЕСНИК – голова оргкомітету, ректор; доцент Микола АВРАМЕНКО – заступник голови, перший проректор; професор Валерій ТУМАНСЬКИЙ – заступник голови, проректор з наукової роботи; доцент Світлана МОРГУНЦОВА – проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти; доцент Олексій БІГДАН – заступник голови, декан фармацевтичного факультету.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: професор Андрій КАПЛАУШЕНКО, професор Людмила КУЧЕРЕНКО, професор Наталя ТКАЧЕНКО, професор Інна БУШУЄВА, професор Віталій ГЛАДИШЕВ, професор Олександр ПАНАСЕНКО, професор Сергій ТРЖЕЦИНСЬКИЙ, професор Олексій РИЖОВ, професор Олег КРАЙДАШЕНКО, доцент Дмитро СКОРИНА – відповідальний секретар.

СЕКРЕТАРІАТ: Анна КІНІЧЕНКО – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки; Вадим ДМИТРИЄВ – керівник Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти; Юрій ПИШНОГРАЄВ – доцент кафедри медичної і фармацевтичної інформатики та новітніх технологій, Андрій ЧУРАЄВСЬКИЙ – провідний фахівець Центру комп'ютерних технологій; Яна РЕУТСЬКА – провідний фахівець Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти.

3-33 **Збірник тез доповідей** Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Запорізький фармацевтичний форум – 2025: Фармація майбутнього – від сучасного стану до глобальних викликів», м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2025 р. – Запоріжжя : ЗДМФУ, 2025. – 184 с.

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Запорізький фармацевтичний форум – 2025: Фармація майбутнього – від сучасного стану до глобальних викликів», яка відбулась 20-21 листопада 2025 року у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. У виданні висвітлена інформація про сучасний стан і перспективи розвитку сфери охорони здоров'я в цілому та в контексті розуміння актуальних питань сучасної фармацевтичної галузі, науки, освіти та практики. За зміст публікацій, достовірність наведених фактів і статистичних даних відповідальність несуть автори. Матеріали подано в авторській редакції.

Збірник призначений фахівцям фармацевтичних і медичних спеціальностей, науковцям, студентам і всім, хто цікавиться тенденціями розвитку фармації.

УДК УДК 615(063)

Рис. 1. Спектр поглинання продукту реакції ранітидину гідрохлориду з діазолем червоним 2Ж

Розраховано аналітичні показники чутливості досліджуваної реакції. Межа виявлення ранітидину гідрохлориду складає 0,94 мкг/мл. Підпорядкування закону світлопоглинання спостерігається в межах концентрацій 1,12 – 1,92 мг/100 мл.

В результаті проведеного дослідження розроблено швидко та економічно доступну спектрофотометричну методику кількісного визначення ранітидину гідрохлориду за реакцією з діазолем червоним 2Ж, яка в подальшому буде апробована на готових лікарських формах промислового виробництва.

КРІОЕКСТРАКТ СЕРЦЯ ЯК БІОРЕГУЛЯТОР ГЛІКОЛІТИЧНОГО ПОТОКУ МІОКАРДА ЗА УМОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО УРАЖЕННЯ, ІНДУКОВАНОГО ЦЕЛЕКОКСИБОМ

І. Дробнер¹, Ф. Гладких², Т. Лядова³, М. Матвєєнко⁴

^{1,2,3,4}Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)

fedir.hladkykh@gmail.com²

Актуальність. Целекоксиб-індукована кардіоміопатія є однією з моделей медикаментозного ураження серця, що характеризується комплексним порушенням енергетичного гомеостазу та вуглеводного обміну міокарда. Одним із ключових біохімічних проявів таких змін є зниження рівня глюкозо-6-фосфату – проміжного метаболіту гліколітичного шляху, який відіграє центральну роль у забезпеченні клітин енергією та регуляції метаболічних потоків. Дефіцит цього метаболіту свідчить про пригнічення гліколітичних процесів, зменшення синтезу макроергічних сполук і розвиток енергетичної недостатності кардіоміоцитів, що, у свою чергу, знижує скоротливу здатність серця та сприяє прогресуванню дисфункції міокарда. З огляду на обмежені можливості традиційних фармакологічних підходів у повноцінному відновленні метаболічного профілю серцевої тканини, особливу наукову та практичну зацікавленість становлять біологічно активні комплекси природного походження, зокрема кріоконсервовані екстракти органів. Кріоекстракт серця містить широкий спектр регуляторних пептидів, ферментів, амінокислот та енергетичних субстратів, що здатні підтримувати обмінні процеси у клітинах міокарда, підвищувати їхню резистентність до гіпоксичних і токсичних впливів.

Мета дослідження – оцінити вплив кріоконсервованого екстракту серця на рівень глюкозо-6-фосфату в міокарді щурів за умов целекоксиб-індукованої кардіоміопатії.

Матеріали і методи. Модель хронічної целекоксиб-індукованої кардіоміопатії відтворювали шляхом щоденного введення целекоксибу в дозі 100 мг/кг протягом 14 днів. Кріоекстракт серця вводили внутрішньом'язово у лікувально-профілактичному режимі на 5, 7, 9, 11 та 13 дні експерименту в дозі 0,6 мл/кг. Для порівняння кардіопротекторної

ефективності використовували карведилол, який вводили внутрішньошлунково в дозі 30 мг/кг за 60 хв до введення целекоксибу. На 15 день досліду тварин виводили з експерименту, проводили відбір змішаної венозно-артеріальної крові та серцевої тканини. Концентрацію глюкозо-6-фосфату у гомогенаті міокарда визначали ферментативним методом із використанням дегідрогенази, результати виражали у мкмоль/г тканини.

Результати. Встановлено, що за умов целекоксиб-індукованої кардіоміопатії спостерігається істотне порушення вуглеводного метаболізму міокарда, що проявляється зниженням концентрації глюкозо-6-фосфату в серцевій тканині. У тварин контрольної групи його рівень становив 0,50 [0,45; 0,50] мкмоль/г проти 0,80 [0,50; 0,90] мкмоль/г у інтактних щурів, що свідчить про зменшення на 37,5% ($p=0,037$). Така динаміка вказує на пригнічення утворення проміжних метаболітів гліколізу, що може бути наслідком енергетичного дефіциту кардіоміоцитів і зниження активності ферментативних систем, відповідальних за утилізацію глюкози. Застосування карведилолу за умов токсичного ураження серця сприяло істотному підвищенню рівня глюкозо-6-фосфату до 0,80 [0,55; 0,80] мкмоль/г, що перевищувало контрольні значення на 60,0% ($p=0,04$). Це свідчить про відновлення енергетичного потенціалу серцевої тканини та нормалізацію ферментативних процесів вуглеводного обміну. Введення кріоконсервованого екстракту серця також призводило до значущого зростання рівня глюкозо-6-фосфату до 0,70 [0,60; 0,85] мкмоль/г, що на 40,0% перевищувало контроль ($p=0,018$). Різниця між показниками у групах, які отримували карведилол та кріоконсервований екстракт серця, була статистично невірогідною ($p=0,4$), що свідчить про їхню порівнянну ефективність у корекції метаболічних порушень, зумовлених токсичною дією целекоксибу.

Висновки. Целекоксиб-індукована кардіоміопатія знижує рівень глюкозо-6-фосфату в міокарді на 37,5% ($p=0,037$). Кріоекстракт серця підвищує цей показник на 40,0% ($p=0,018$), що співставно з ефектом карведилолу (60,0%; $p=0,04$), відновлюючи вуглеводний метаболізм.

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ *ACHILLEA MICRANTHOIDES* KLOK. ET KRYTZKA : АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ.

І. Дуюн

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (Запоріжжя, Україна)
duyun77@ukr.net

Вступ. За умови постійної потреби фармацевтичної промисловості в лікарській рослинній сировині та необхідності розробки нових фітопрепаратів особливого значення набуває дослідження рослин, що мають широку сировинну базу. Вивчення таких видів є перспективним напрямом у пошуку та створенні ефективних лікарських засобів. Одним із таких перспективних представників флори є *Achillea micranthoides* Klok. et Krytzka – деревій подовий, який характеризується значними запасами сировини на території України та тривалим періодом вегетації.

Постановка завдання (цілей). Вивчення складу компонентів ефірної олії трави *Achillea micranthoides* Klok. et Krytzka. методом газової хроматографії з мас-спектрометричною детекцією.

Основний матеріал. Матеріалом для дослідження були *Achillea micranthoides* Klok. et Krytzka (деревію подовий) верхівки пагонів з прилеглим суцвіттям. Ідентифікацію компонентів ефірної олії проводили методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) у рухомій фазі етилацетат – толуол (5:95).

Леткі сполуки (ефірну олію) одержували з сировини *Achillea micranthoides* Klok. et Krytzka за методом Клевенджера в пристрої відповідно до вимог ДФУ.

Дослідження летких сполук проводили методом ГХ-МС на хроматографі Agilent Technology 7890 В з мас-спектрометричним детектором .

За результатами дослідження компонентного складу летких сполук у витягах з трави *Achillea micranthoides* методом ГХ-МС визначено наявність в ефірній олії трави *Achillea*

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТРАВІ ШОЛОМНИЦІ ВИСОКОЇ.....	43
<i>І. Дахим, Н. Іванкевич</i>	
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ЛЕВКОЮ СИВОМУ КВІТАХ.....	44
<i>І. Дахим, А. Яновська</i>	
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ТРАВІ ВЯЗЕЛЯ КУЧЕРЯВОГО.....	44
<i>О. Демидяк, Д. Музика</i>	
СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ПРОТИГРИБКОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ.....	45
<i>В. Демченко, В. Демченко</i>	
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ.....	46
<i>М. Демчук, О. Демчук</i>	
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 1-(β -ФЕНІЛЕТІЛ)-4-АМІНО-1,2,4-ТРИАЗОЛІО БРОМІДУ В ІН'ЄКЦІЙНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ	47
<i>Н. Дерев'яно, Л. Кучеренко, К. Кандибей</i>	
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КАЛІО 5-(ФУРАН-2-ІЛ)-4-ФЕНІЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІОЛАТУ.....	48
<i>О. Ділягін, І. Бушуєва</i>	
УПРАВЛІНСЬКІ РОЛІ ЗАВІДУВАЧА АПТЕКОЮ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ ЗА КЛАСИФІКАЦІЮ ГЕНРІ МІНЦБЕРГА.....	49
<i>Х. Дмишко, О. Левицька</i>	
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ 5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІОЛІВ(АМІНУ).....	50
<i>Д. Довбня, А. Каплаушенко, В. Саліонов</i>	
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ СІДАЧА КОНОПЛЕВОГО (<i>EUPATORIUM CANNABINUM L.</i>).....	51
<i>Д. Доміна, Є. Ластовиченко</i>	
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИДУ.....	52
<i>А. Донченко, С. Васюк</i>	
КРІОЕКСТРАКТ СЕРЦЯ ЯК БІОРЕГУЛЯТОР ГЛІКОЛІТИЧНОГО ПОТОКУ МІОКАРДА ЗА УМОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО УРАЖЕННЯ, ІНДУКОВАНОГО ЦЕЛЕКОКСИБОМ.....	53
<i>І. Дробнер, Ф. Гладких, Т. Лядова, М. Матвєєнко</i>	
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ <i>ACHILLEA MICRANTHOIDES</i> КЛОК. ЕТ КРЫТЗКА : АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ.....	54
<i>І. Дуюн</i>	
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ІЗ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (<i>TRIFOLIUM PRATENSE L.</i>).....	55
<i>Л. Еберле, Ю. Касьяненко</i>	
СТРАТЕГІЧНИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: ВИКЛИКИ ТА ІННОВАЦІЇ.....	56
<i>О. Єренко</i>	
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ ЛІКИ».....	57
<i>Н. Завадська, Н. Косяченко</i>	
КВАЛІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АНТИДЕПРЕСАНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОБІГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.....	58
<i>Т. Зарічна, А. Любенюк</i>	
ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ» ЯК ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.....	59
<i>Т. Ільїна, А. Грицик</i>	

Наукове видання

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

Замовлення № 10482. Тираж 100 примірників
Оригінал-макет виконаний в ЦВЗ ЗДМФУ
69035, г. Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26

Видавництво ЗДМФУ
69035, Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26